

POSTULATE ALE AXIOLOGIEI EDUCAȚIEI CA ȘTIINȚĂ PEDAGOGICĂ

Aurelia BEȚIVU, asist. univ.,
 Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,
 Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Abstract: *The axiological approach to pedagogical real scenes of the modern world is considered in the article. We aim to further develop the understanding of scientific objectivity beyond the notion of the axiology of education as an interdisciplinary science at the level of relations between pedagogy and philosophy in general, between the general theory of education and the general theory of curriculum, as fundamental pedagogical sciences, on the one hand, and axiology, as a field of philosophy.*

Keywords: *philosophy, axiology, education, interdisciplinary, education axiology, epistemological criteria.*

Articolul de față vine să evidențieze necesitatea conturării unor repere importante ale axiologiei educației ca știință pedagogică. Relația dintre știință și valori - în special în ceea ce privește dezvoltarea unor științe interdisciplinare din această conjunctură - a atras interesul cercetătorilor în ultimele decenii.

Educația reprezintă unul dintre domeniile de cunoaștere cu mari implicații în vastul proces al dezvoltării umane și sociale. Rolul educației este cu atât mai pregnant, cu cât complexitatea lumii în care trăim este în creștere. Această realitate jalonează evoluția continuă, redimensionarea sistemului educațional, fapt confirmat prin „promovarea concepției constructiviste și interactive: centrarea pe cel ce învață, interacțiunea activă a elevului cu alți elevi/cadre didactice, dar și cu propriu-zisul conținut curricular, prin construirea de noi cunoștințe, înțelegeri și interpretări proprii etc.; realizarea intra-, inter- și transdisciplinarității în contexte autentice de învățare asigurând formarea eficientă a competențelor; valorificarea principiilor individualizării, diferențierii, personalizării în procesul de învățare, asigurarea eficienței a procesului de incluziune școlară; asigurarea cadrului integrativ al procesului de predare-învățare-evaluare: realizarea conexiunii inverse; redimensionarea evaluării rezultatelor școlare, axându-se pe evaluarea nivelului de manifestare a competențelor elevilor în contextul evaluării criteriale prin descriptorii, conform Codului Educației al Republicii Moldova, Art.16 (5)” [5, p. 15].

Grație acestor schimbări, educația se conturează ca un fapt pluridimensional, aflat sub incidența abordărilor din domenii conexe: filosofie, sociologie, psihologie, biologie, antropologie, economie, politologie, igienă etc.

„Pedagogia este știința educației, care studiază esența și trăsăturile fenomenului educațional, scopul și sarcinile educației, valoarea și limitele ei, conținutul, principiile, metodele și formele de desfășurare a proceselor educaționale” [4, p. 18].

Legătura dintre filosofie și pedagogie este indubitabilă, acestea aflându-se într-un raport de potențare reciprocă:

- **filosofia** este terenul fertil din care pedagogia se hrănește spiritual, își conștientizează preocupările, le racordează la marile interogații curente și soluții ale timpului istoric, permițând sistemelor educative să nu fie lipsite de fundamente și de coloană vertebrală;
- **științele educației**, prin eforturile lor teoretice și aplicative, nu fac decât să confirme/infirmă valoarea unor concepții filosofice, să contribuie la validarea și dezvoltarea lor, să deschidă noi posibilități de nuanțare a discursului metafizic prin asumarea unui referențial specific, să dea concretețe și pragmatism unor idei filosofice generoase, dar, uneori, greu de înțeles în universul abstract în care ființează [9].

Relația pedagogie-filosofie conferă acțiunii educaționale o perspectivă sistemică, integratoare, cu privire la realitatea umană și contribuie la o mai bună definire și încadrare a finalităților educației în contextul socio-cultural general al existenței umane. Ca urmare a cooperării epistemologice cu filosofia, pedagogia beneficiază și de un suport conceptual adecvat corelării și interpretării integrative și unificatoare a diferitelor orientări și curente existente cu privire la modul de concepere al instrucției și educației.

„Prin intermediul reflexiei filosofice pot fi definite conceptele de bază, care reflectă specificul educației (funcțiile/ structura educației), orientările valorice care fundamentează teleologic și axiologic activitatea de educație (finalitățile educației), agenții (actorii) educației cu diferite statusuri și roluri, angajate la nivel de sistem și de proces, care evoluează în diferite contexte interne și externe de realizare a activității de educație” [2, p. 142].

Cuznețov Larisa consideră că „relația valoare-educație are o istorie milenară, însă cercetările referitoare la această relație și locul ei în cadrul sistemelor pedagogice începe a fi o preocupare relativ nouă a filosofiei educației, și anume a axiologiei pedagogice” [6].

Axiologia educației apare ca unul din cele șase domenii de cercetare în câmpul filosofiei educației: **normativitatea educației, dialectica educației, epistemologia educației, axiologia educației, ontologia educației, praxiologia educației.**

Axiologia educației este orientată spre identificarea valorilor vehiculate sau decantate în conținutul educației, discutarea modului de structurare a conținutului, depistarea conflictelor valorice și a unor căi de rezolvare a acestora, relevarea dimensiunilor axiologice ale componentelor proceselor educative: finalități, conținuturi, metodologie didactică, forme de organizare și realizare a educației etc. Exemple de topici: *Pedagogia culturii, Axiologia pedagogică, Conținuturi ale educației (morală, estetică, religioasă* etc. Acest domeniu de cercetare se referă la ce valori transmitem prin educație și se întreabă despre „care e scopul educației”, „ce este mai bun de făcut?”, „ce înseamnă a fi educat?” [3].

Astfel, axiologia educației apare ca „știință a educației constituită interdisciplinar la nivelul relațiilor dintre pedagogie și filosofie în general, între teoria generală a educației și teoria generală a curriculum-ului (ca științe pedagogice fundamentale), pe de o parte, și axiologie (ca domeniu al filosofiei), pe de altă parte. Interdisciplinaritatea axiologiei educației este susținută:

- **Ontologic** (prin obiectul de cercetare specific – valorile pedagogice și finalitățile);
- **Metodologic** (prin metodologia de cercetare specifică).

„Axiologia educației reprezintă o disciplină pedagogică integrată în zona științelor educației, construită interdisciplinar, la nivel *primar* (relația pedagogie-filosofie) și *secundar* prin hibridarea realizată între unele științe pedagogice (teoria generală a educației, teoria generală a curriculum-ului) și un domeniu al filosofiei (axiologia)” [apud S. Cristea, p. 192].

Statutul epistemologic al axiologiei educației poate fi confirmat în funcție de două criterii epistemologice de bază, distincte, dar complementare care vizează:

- Un obiect de cercetare specific reprezentat prin:
 1. Valorile pedagogice fundamentale reflectate psihosocial ca cerințe general-umane aflate la baza conținuturilor generale ale educației: morale – binele, intelectuale – adevărul științific, tehnologice – utilitatea adevărului științific aplicat, estetice – frumosul din artă, natură, societate, psihofizice – sănătatea fizică și psihică.
 2. Finalitățile pedagogice angajate ca orientări valorice construite la nivel de:
 - ✓ Macrostructură a educației
 - ✓ Microstructură a educației
- O metodologie de cercetare specifică, știință constituită prin hibridarea cu:
 1. Teoria generală a educației contribuind la fundamentarea:
 - ✓ Epistemică a conceptelor pedagogice de bază
 - ✓ Normativității pedagogice
 - ✓ Procedurile de reelaborare intradisciplinară a unor științe pedagogice (teoria educației morale, teoria educației intelectuale teoria educației estetice etc.)
 2. Teoria generală a curriculum-ului contribuind la fundamentarea axiologică a:
 - ✓ Finalităților educației, pe baza unor valori filosofice/epistemologice, etice; sociologice, psihologice, manageriale, pedagogice;
 - ✓ Criteriilor de construcție a oricărui proiect pedagogic de tip curricular, la nivel global și deschis;
 - ✓ Clasificării domeniilor curriculum-ului, a tipurilor, produselor și a proceselor curriculumare la scara întregului sistem și proces de învățământ [1].

Relația axiologiei educației cu științele pedagogice poate fi interpretată:

- În sens larg – axiologia educației susține demersul epistemologic al științelor pedagogice fundamentale (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculum-ului, teoria generală a cercetării pedagogice).
- În sens restrâns – axiologia educației susține domeniul de cercetare specific științelor pedagogice, abordând problema valorilor pedagogice din perspectiva consolidării conceptelor pedagogice fundamentale, care asigură nucleul epistemic tare al tuturor științelor educației.

Misiunea axiologiei educației este exprimată simbolic prin scopul strategic al formării și dezvoltării permanente a personalității umane „pentru și prin valori” pedagogice fundamentale. Acest scop este angajat în plan: teoretic (implică deschideri filosofico-pedagogice spre etica educației, estetica educației, logica educației, antropologia educației, sociologia curriculum-ului, psihologia curriculum-ului, politica educației etc.); metodologic (proiectarea și realizarea curriculară a educației la nivelul valorilor pedagogice prin conținuturile generale ale educației și formele educației); practic (asigurarea coerența și consistența valorilor pedagogice la nivel de politică a educației) [apud S. Cristea, p. 193].

Obiective specifice ale axiologiei educației:

- Aprecierea valorilor – binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific, frumosul, sănătatea psihofizică – valori generale ce corespund conținuturilor generale ale educației;
- Conștientizarea statutului valorilor – înțelegerea valorilor ca atribute ale ființei umane;
- Interiorizarea valorilor consacrate pedagogic, psihologic, social – valori psihologice cognitive și valori noncognitive la nivelul atitudinilor față de propria persoană și față de domenii importante sociale;
- Ierarhizarea corectă a valorilor – ordonarea valorilor în dependență de gradul de durabilitate, divizibilitate, aplicabilitate raportate la anume trepte de învățământ, discipline școlare, conținuturi particulare;
- Angajarea valorilor în rezolvarea situațiilor conflictuale – promovarea valorilor pozitive interiorizate și raportarea acestora la realitatea obiectivă și subiectivă [ibidem, p.194].

Cele cuprinse în articol nu epuizează problemele ridicate de fundamentarea interdisciplinară a axiologiei educației, fiind un spațiu fertil pentru noi investigații de realizat în acest domeniu.

Bibliografie:

1. CRISTEA, S. *Dicționar enciclopedic de pedagogie*. Volumul I. București: Didactica Publishing House, 2015. 831 p.
2. CRISTEA, S. *Dicționar de pedagogie*. București: Litera, 2000. 400 p.
3. CUCOȘ, C. *Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări*. Iași: Polirom, 2017. 280 p.
4. CUCOȘ, C. *Pedagogie*. (ediția a III-a revăzută și adăugită). Iași: Polirom, 2014. 536 p.
5. *Curriculum național. Învățământul primar*. Chișinău: Lyceum, 2018, 212 p.
6. CUZNEȚOV, L. *Filosofia și axiologia educației*. Suport de curs. Ch.: UPSC, 2017. 121 p.
7. MUSTATEA, G. Pedagogy and Axiology. In: *Bulletin UASVM Horticulture*, 66(2)/2009
8. *Meaning of philosophy & education* [online] [citât 03. 09. 2018]. Disponibil: <http://uafulucknow.ac.in/wp-content/uploads/2017/08/M.A1.pdf>
9. *Puncte de vedere în filosofia educației*. [online] [citât 03. 02. 2018]. Disponibil: <http://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/Puncte-de-vedere-in-filosofia-939.php>